

I CONGRESSO PERNAMBUCANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Água para o Desenvolvimento
Recife, 24, 25 e 26 de Março de 2026

MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DESLIZAMENTOS NO BRASIL: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

*Isabelle Sales Alves de Sousa*¹; *Jean Firmino Cardoso*²; *Artur Paiva Coutinho*³; *José Miguel Reichert*⁴ & *Antonio Celso Dantas Antonino*⁵

Resumo: O cenário nacional apresenta desafios severos na proteção de assentamentos contra eventos geohidrológicos, com extensas áreas urbanas em situação de vulnerabilidade crítica. Esta investigação sistematizou 249 publicações da base Web of Science para diagnosticar a integração entre o tratamento de fluxos superficiais e a segurança geotécnica no período de 1996 a 2026. Utilizando algoritmos em Python e o software VOSviewer, o estudo identificou uma trajetória de crescimento acelerado da literatura acadêmica, atingindo seu ápice em 2023. Os achados revelam a maturação de campos voltados à simulação hidrológica, estudos de saturação do solo e a aplicação emergente de inteligência artificial e monitoramento remoto. A estrutura de fomento evidenciou o protagonismo das agências federais e estaduais na manutenção das redes de cooperação. Conclui-se que, apesar do avanço tecnológico e da consolidação do nexo entre clima e solo, persiste uma lacuna na transposição desse conhecimento para infraestruturas resilientes nos municípios brasileiros.

Palavras-chave: drenagem urbana; instabilidade de encostas; movimentos de massa; cienciometria; desastres geohidrológicos; adaptação climática.

Abstract: The national landscape presents severe challenges in protecting settlements against geohydrological events, with extensive urban areas in a state of critical vulnerability. This investigation systematized 249 publications from the Web of Science database to diagnose the integration between surface flow treatment and geotechnical safety from 1996 to 2026. Using Python algorithms and VOSviewer software, the study identified a trajectory of accelerated growth in academic literature, peaking in 2023. Findings reveal the maturation of fields focused on hydrological simulation, soil saturation studies, and the emerging application of artificial intelligence and remote monitoring. The funding structure evidenced the role of federal and state agencies in maintaining cooperation networks. It is concluded that, despite technological advancement and the consolidation of the nexus between climate and soil, a gap persists

¹) Bacharel em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Brasil, isabelle.sales@ufpe.br

²) Bacharel em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil, jean.firmino@ufpe.br

³) Doutor em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil, arthur.coutinho@yahoo.com.br

²) Doutor em Agronomia, Universidade Federal de Santa Maria, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, reichert@ufsm.br

³) Doutor em Física do Solo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil, antonio.antonino@ufpe.br

in the transposition of this knowledge into resilient infrastructure in Brazilian municipalities.

Keywords: urban drainage; slope instability; mass movements; scientometrics; geohydrological disasters; climate adaptation.

INTRODUÇÃO

O cenário de vulnerabilidade urbana no Brasil é resultado de um processo histórico de ocupação territorial desordenada que convergiu para um passivo socioambiental crítico. Atualmente, o país possui cerca de 3.000 km² de áreas sob risco alto ou altíssimo de desastres geohidrológicos, afetando diretamente ao menos 825 municípios (Marengo *et al.*, 2023). Este fenômeno é intrinsecamente ligado ao modelo de urbanização acelerada que, desde meados do século XX, promoveu a impermeabilização maciça do solo e a ocupação de áreas geologicamente frágeis, como encostas íngremes e planícies de inundação (Camargo *et al.*, 2025). A supressão da vegetação e a pavimentação urbana alteram o balanço hídrico, podendo elevar as vazões máximas em até sete vezes e reduzindo drasticamente a capacidade de infiltração e recarga do lençol freático (Leopold, 1968; Oliveira, 2020).

Nesse contexto, a interdependência entre o manejo das águas pluviais e a estabilidade de encostas, definida como onexo hidro-geotécnico, torna-se o ponto central da gestão de riscos. A água atua como o principal gatilho para movimentos de massa, pois a infiltração excessiva reduz a sucção do solo e aumenta a poropressão, diminuindo a tensão efetiva e a resistência ao cisalhamento (Marino *et al.*, 2020; Sousa, Luís *et al.*, 2020). Em metrópoles costeiras como o Recife, essa dinâmica é agravada pela baixa altitude e pelo lençol freático superficial, onde estima-se que 52% da população resida em áreas suscetíveis a alagamentos recorrentes (Marengo, J. A. *et al.*, 2023). Além do perigo físico, os deslizamentos atuam como uma força de fragmentação do tecido urbano, desacelerando a atividade econômica local e reduzindo a oferta de habitação segura (Bastos Moroz; Thieken, 2024).

Esse quadro é intensificado pelo cenário contemporâneo de mudanças climáticas, caracterizado pelo aumento da variabilidade nos regimes de precipitação e temperatura. A ocorrência de eventos extremos reforça a percepção de intensificação desses fenômenos e evidencia seus impactos desiguais sobre populações em situação de vulnerabilidade social, embora ainda existam incertezas científicas quanto à atribuição direta desses eventos às mudanças climáticas de origem antrópica (Valverde *et al.*, 2023). Tais riscos inserem-se em desafios mais amplos relacionados ao desenvolvimento sustentável, à desigualdade socioeconômica e à capacidade de resposta das comunidades, fortemente influenciada pela percepção do risco e pela memória coletiva de eventos passados (Daú *et al.*, 2023).

A evolução da legislação brasileira reflete uma transição de posturas meramente reativas para tentativas de gestão integrada. Marcos como o Estatuto da Cidade (2001) e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Lei 12.608/2012, estabeleceram diretrizes para o planejamento sensível ao risco e a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise (Brasil, 2012; Marchezini *et al.*, 2017). No entanto, a implementação prática ainda enfrenta barreiras institucionais severas: aproximadamente um terço dos municípios

brasileiros declara não possuir nenhuma solução formal de drenagem urbana (Instituto Trata Brasil, 2025).

A intensificação de eventos extremos por mudanças climáticas antropogênicas adiciona uma camada de urgência a este debate. Estudos de atribuição indicam que o aquecimento global aumentou a probabilidade de eventos como o desastre de Petrópolis em 2022 em até 71% (Alcântara *et al.*, 2023). A recorrência de tragédias em escala monumental, como as inundações no Rio Grande do Sul em 2024, evidencia que a infraestrutura tradicional de drenagem é insuficiente diante da nova normalidade climática (Collischonn *et al.*, 2025; Marengo *et al.*, 2024). Diante desse cenário, a ciência brasileira tem avançado no desenvolvimento de modelos de suscetibilidade baseados em dados e inteligência artificial (Lima *et al.*, 2025; Pereira; Basilio; Santos, 2025). O presente trabalho realiza uma revisão sistemática e bibliométrica dessa produção, visando mapear as tendências de pesquisa e o papel das instituições no fortalecimento da resiliência urbana nacional.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza bibliométrica e exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. O processo metodológico seguiu quatro etapas principais: coleta de dados, filtragem, processamento de metadados e análise de redes. A coleta de dados primários foi realizada na base de dados *Web of Science (WoS) Core Collection*. A estratégia de busca (*Query*) utilizada foi:

TS=("water management" OR drainage OR hydrolog* OR stormwater OR runoff OR flood*)

O recorte temporal compreendeu o período de 1996 a 2026, resultando em um *corpus* de 221 registros. O processamento e a visualização dos dados utilizaram ferramentas complementares:

1. VOSviewer (v. 1.6.20): Empregado para o mapeamento de redes de coocorrência de termos e colaboração institucional.
2. Fluxo Computacional em Python: Implementado em ambiente Jupyter Notebook para o tratamento estatístico e refinamento gráfico.

O fluxo de processamento em Python utilizou as bibliotecas *pandas* e *numpy* para a manipulação estrutural, *matplotlib* e *seaborn* para a customização estética dos gráficos, e *wordcloud* para a visualização léxica. O arquivo consolidado passou por uma etapa de limpeza técnica onde as colunas foram filtradas para manter variáveis essenciais como "*Publication Year*", "*Funding Details*" e "*Document Type*". Para garantir a integridade dos dados frente a tipos mistos em colunas críticas, o parâmetro `low_memory=False` foi configurado na carga dos dados, seguido de inspeções de integridade via `df.info()`.

Adicionalmente, a biblioteca pyBibX foi empregada para o processamento de linguagem natural (NLP) e cálculo das equações de tendência temporal.

Todos os dados, códigos e resultados brutos estão disponíveis no Zenodo (Sousa *et al.*, 2026).

RESULTADOS

A análise bibliométrica de 221 publicações indexadas revelou um crescimento linear robusto da produção científica brasileira no período de 1996 a 2026. A tendência de publicações anuais é descrita pela Equação (1):

$$y = 0,79x - 1581,95 \quad (1)$$

Observa-se uma intensificação notável a partir de 2015 e um ápice histórico em 2023. Este crescimento é acompanhado pelo aumento da complexidade das pesquisas, evidenciado pela elevação da média de autores por artigo, que atingiu o valor de 7,8 em 2024, seguindo o comportamento da Equação (2):

$$y = 0,08x - 149,64 \quad (2)$$

A evolução das citações médias, cuja trajetória decrescente para os anos mais recentes se deve ao tempo de maturação necessário para o acúmulo de referências, é dada pela Equação (3):

$$y = -1,80x + 3642,61 \quad (3)$$

Estes comportamentos estatísticos e temporais estão sintetizados graficamente na Figura 1.

Figura 1 - Evolução temporal das publicações, citações médias e autores por artigo.

Fonte: Autores (2026).

O ápice de publicações observado em 2023, aproximadamente 30 registros, é um reflexo direto do esforço acadêmico para compreender os gatilhos e causas raiz de megadesastres como o de Petrópolis (Camargo *et al.*, 2025) e Recife (Marengo, *et al.*, 2023). Estudos de atribuição climática demonstram que o aquecimento antropogênico tornou eventos extremos de chuva na Região Serrana do Rio até 71% mais prováveis, exigindo análises multidisciplinares que integram meteorologia e geotecnia.

A estrutura intelectual do campo, mapeada via coocorrência de termos na Figura 2, demonstra uma transição paradigmática importante: a migração de uma visão puramente geotécnica para a abordagem de "hidrologia de deslizamentos". Os termos

desenvolvimento de modelos globais de precipitação e técnicas avançadas de sensoriamento remoto.

Figura 7 - Rede de colaboração científica global.

Fonte: Autores (2026).

Por fim, a sustentabilidade desta produção científica está intrinsecamente ligada ao financiamento público, como exposto no ranking da Figura 8. O CNPq e a CAPES são os principais pilares de suporte, seguidos pela FAPESP e FINEP. O financiamento de redes como o INCT-Mudanças Climáticas tem sido estratégico para manter a

infraestrutura de pesquisa e a formação de recursos humanos especializados necessários para enfrentar os desafios hidro-geotécnicos nacionais.

Figura 8 - Ranking das agências de fomento mais citadas nos estudos.

Fonte: Autores (2026).

CONCLUSÕES

A análise bibliométrica alcançou plenamente o objetivo proposto ao mapear a evolução, as frentes temáticas e a infraestrutura institucional da pesquisa brasileira no nexu hidro-geotécnico entre 1996 e 2026. Os dados revelam que o campo atingiu um estágio de maturidade técnica sólido, impulsionado por um crescimento linear significativo e pela consolidação de redes de colaboração entre *hubs* acadêmicos de excelência e órgãos de monitoramento nacional, como Cemaden e INPE. A transição léxica observada nas redes de coocorrência comprova que a ciência nacional não trata mais o manejo de águas pluviais e a estabilidade de encostas como variáveis isoladas, mas como componentes sistêmicos de um único desafio de resiliência urbana em face das mudanças climáticas.

Portanto, conclui-se que o propósito deste estudo foi integralmente atingido, fornecendo um diagnóstico preciso de que a ciência brasileira está tecnologicamente preparada para enfrentar o agravamento dos desastres naturais, embora ainda enfrente um gargalo crítico na transposição desse conhecimento para a gestão municipal. O mapeamento evidenciou que a fronteira do conhecimento já incorpora inteligência artificial e monitoramento Geo-IoT, oferecendo ferramentas suficientes para subsidiar políticas públicas resilientes. O êxito deste diagnóstico estabelece um fundamento sólido para que futuras pesquisas foquem na integração de sensores de baixo custo com modelos de IA para alertas comunitários em tempo real, fechando a lacuna entre a excelência acadêmica e a segurança efetiva das populações vulneráveis.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem apoio financeiro do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – PRH-ANP, via PRH 48.1/UFPE (Processos ANP/FINEP N°48610.201019/2019-38 e FAPESP N°2024/10544-2), suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de P, D&I da Resolução ANP n° 50/2015, e pela concessão da bolsa de mestrado (Processo N° 2025/17670-6). Agradece-se também a FACEPE pelo apoio financeiro e concessão da bolsa de mestrado (Processo N° IBGP – 1262-3.01/25).

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Enner; MARENGO, José A.; MANTOVANI, José; LONDE, Luciana R.; SAN, Rachel Lau Yu; PARK, Edward; LIN, Yunung Nina; WANG, Jingyu; MENDES, Tatiana; CUNHA, Ana Paula; PAMPUCH, Luana; SELUCHI, Marcelo; SIMÕES, Silvio; CUARTAS, Luz Adriana; GONCALVES, Demerval; MASSI, Klécia; ALVALÁ, Regina; MORAES, Osvaldo; FILHO, Carlos Souza; MENDES, Rodolfo; NOBRE, Carlos. Deadly disasters in southeastern South America: flash floods and landslides of February 2022 in Petrópolis, Rio de Janeiro. **Natural Hazards and Earth System Sciences**, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 1157–1175, 21 mar. 2023. DOI: 10.5194/nhess-23-1157-2023. Disponível em: <https://nhess.copernicus.org/articles/23/1157/2023/>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BASTOS MOROZ, Cassiano; THIEKEN, Annegret H. Urban growth and spatial segregation increase disaster risk: lessons learned from the 2023 disaster on the North Coast of São Paulo, Brazil. **Natural Hazards and Earth System Sciences**, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 3299–3314, 27 set. 2024. DOI: 10.5194/nhess-24-3299-2024. Disponível em: <https://nhess.copernicus.org/articles/24/3299/2024/>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. LEI N° 12.608. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112608.htm. Acesso em: 10 fev. 2026.

CAMARGO, Leandro; SILVA, Marcos; SILVA, Rodrigo; VIEIRA, Marcelo; SOBRINHO, Marco. Mapeamento de susceptibilidade a deslizamentos no Estado do Rio de Janeiro com base em análise hierárquica de processos. [S. l.]: [S.n.], 31 jul. 2025. p. 173–210. https://doi.org/10.34037/978-989-9053-30-4_16-08.

COLLISCHONN, Walter; FAN, Fernando Mainardi; POSSANTTI, Iporã; DORNELLES, Fernando; PAIVA, Rodrigo; MEDEIROS, Matheus Sampaio; MICHEL, Gean Paulo; MAGALHÃES FILHO, Fernando Jorge Corrêa; MORAES, Sofia Royer; MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha; MICHEL, Rossano Dalla Lana; BESKOW, Tamara Leitzke Caldeira; BESKOW, Samuel; FERNANDES, Elisa Helena Leão; SANTOS, Leonardo Laipelt dos; RUHOFF, Anderson; KOBİYAMA, Masato; COLLARES, Gilberto Loguercio; BUFFON, Franco; DUARTE, Emanuel; LIMA, Stefany; MEIRELLES, Fernando Setembrino Cruz; PICCILLI, Daniel Gustavo Allasia. The exceptional hydrological disaster of April-May 2024 in southern Brazil. **RBRH**, [S. l.], v. 30, p. e1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/2318-0331.302520240119>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbrh/a/pZSKfKmv5dmyBWZRhpLv5zF/?format=html&lang=en>. Acesso em: 10 fev. 2026.

DAÚ, Gláucia; SCAVARDA, Annibal; ROSA ALVES, Maria Teresa; SANTA, Ricardo; FERRER, Mario. An analysis of the Brazilian higher educational opportunity and challenge processes to achieve the 2030 Agenda for the sustainable development. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, [S. l.], v. 24, n. 6, p. 1197–1219, 2 mar. 2023. DOI: 10.1108/IJSHE-07-2021-0278. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0278>. Acesso em: 20 fev. 2026.

INSTITUTO TRATA BRASIL. ESTUDO SOBRE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NO BRASIL. 2025. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/04/Estudo-Estudo-sobre-o-setor-de-drenagem-e-manejo-de-aguas-pluviais-urbanas-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2026.

LEOPOLD, Luna Bergere. **Hydrology for urban land planning - A guidebook on the hydrologic effects of urban land use**. [S. l.]: U.S. Geological Survey, [S. d.]. DOI: 10.3133/cir554. Disponível em: <https://pubs.usgs.gov/publication/cir554>. Acesso em: 10 fev. 2026.

LIMA, Pedro Henrique Muniz; COELHO, Luiz Carlos Teixeira; RAPOSO, Guilherme Damasceno; BADOLATO, Irving da Silva; FONSECA, Raquel Batista Medeiros da; SILVA, Sonia Maria Lima; FALCÃO, Jonatas Goulart Marinho. Assessing the Available Landslide Susceptibility Map and Inventory for the Municipality of Rio de Janeiro, Brazil: Potentials and Challenges for Data-Driven Applications. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, [S. l.], v. 14, n. 9, 25 ago. 2025. DOI: 10.3390/ijgi14090330. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2220-9964/14/9/330>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MARCHEZINI, Victor; WISNER, Ben; LONDE, Luciana; SAITO, Silvia. **Reduction of vulnerability to disasters: from knowledge to action (“Redução de vulnerabilidade a desastres: do conhecimento à ação”)**. [S. l.]: [S.n.], 5 nov. 2017.

MARENGO, J. A.; ALCANTARA, E.; CUNHA, A. P.; SELUCHI, M.; NOBRE, C. A.; DOLIF, G.; GONCALVES, D.; DIAS, M. Assis; CUARTAS, L. A.; BENDER, F.; RAMOS, A. M.; MANTOVANI, J. R.; ALVALÁ, R. C.; MORAES, O. L. Flash floods and landslides in the city of Recife, Northeast Brazil after heavy rain on May 25–28, 2022: Causes, impacts, and disaster preparedness. **Weather and Climate Extremes**, [S. l.], v. 39, p. 100545, 1 mar. 2023. DOI: 10.1016/j.wace.2022.100545. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094722001244>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MARENGO, José A.; DOLIF, Giovanni; CUARTAS, Adriana; CAMARINHA, Pedro; GONÇALVES, Demerval; LUIZ, Rafael; SILVA, Larissa; ALVALA, Regina C. S.; SELUCHI, Marcelo E.; MORAES, Osvaldo L.; SOARES, Wagner R.; NOBRE, Carlos A. O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. **Estudos Avançados**, [S. l.], v. 38, p. 203–228, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.202438112.012>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/LyHVHKKHm67CwpcvWPKPwTm/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MARINO, Pasquale; PERES, David; CANCELLIERE, Antonino; GRECO, Roberto; BOGAARD, Thom. Soil moisture information can improve shallow landslide

forecasting using the hydrometeorological threshold approach. *Landslides*, [S. l.], v. 17, 13 maio 2020. <https://doi.org/10.1007/s10346-020-01420-8>.

OLIVEIRA, Airton Danilo de Sousa. **Análise da relação entre urbanização e escoamento superficial direto através do Método Soil Conservation Service**. 11 fev. 2020. bachelorThesis – 11 fev. 2020. Disponível em: <http://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/1405>. Acesso em: 10 fev. 2026.

PEREIRA, Valdecy; BASILIO, Marcio Pereira; SANTOS, Carlos Henrique Tarjano. PyBibX – a Python library for bibliometric and scientometric analysis powered with artificial intelligence tools. *Data Technologies and Applications*, [S. l.], v. 59, n. 2, p. 302–337, 28 jan. 2025. DOI: 10.1108/DTA-08-2023-0461. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/DTA-08-2023-0461>. Acesso em: 10 fev. 2026.

SOUSA, Isabelle Sales Alves de; CARDOSO, Jean Firmino; COUTINHO, Artur Paiva; REICHERT, José Miguel; ANTONINO, Antonio Celso Dantas. **Mapeamento da Produção Científica sobre Manejo de Águas Pluviais e Deslizamentos no Brasil: Análise Bibliométrica e Cienciométrica (1996-2026)**. Versão 1.0.0. [S. l.]: Zenodo, [S. d.]. DOI: 10.5281/ZENODO.18716333. Disponível em: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18716333>. Acesso em: 20 fev. 2026.

SOUSA, Luís; VARGAS, Eurípedes; SOUSA, Rita; CHAMINÉ, Helder. Hydrological Risks in Natural Hazards Focused on the Role of the Water: Studies on Landslides. [S. l.]: [S.n.], 4 jan. 2020. p. 43–47. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34397-2_9.

VALVERDE, María Cleofé; CALADO, Bianca Nunes; CALADO, Gabrielle Gomes; KUROKI, Larissa Yumi; BRAMBILA, Ricardo; SOUSA, Aline Ramos de. Climate projections of precipitation and temperature in cities from ABC Paulista, in the Metropolitan Region of São Paulo—Brazil. *Frontiers in Climate*, [S. l.], v. 5, 17 maio 2023. DOI: 10.3389/fclim.2023.1127026. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2023.1127026/full>. Acesso em: 20 fev. 2026.